

Simon Meier

Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung im Wohnheim

Zusammenfassung

Selbstbestimmung entsteht aus einem Zusammenspiel personaler und sozialer Faktoren. In dieser Studie wird der Fokus insbesondere auf die sozialen Faktoren gelegt. Mit Hilfe von Kamerabrillen wird untersucht, inwieweit das Interaktionsverhalten des Fachpersonals die Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung fördert bzw. hemmt. Dazu wird der Fokus auf die Interaktion zwischen Fachpersonen und den Menschen mit geistiger Behinderung gerichtet. Damit aber Selbstbestimmung für diese Art der Betrachtung zugänglich gemacht werden kann, braucht es einen Perspektivenwechsel von der Selbstbestimmung als Lebensgefühl hin zu den Einflussmöglichkeiten der Bewohnerinnen und Bewohner in der alltäglichen Interaktion.

Résumé

L'autonomie provient d'une interaction entre des facteurs sociaux et personnels. L'étude présentée dans cet article se focalise avant tout sur les facteurs sociaux. A l'aide de lunettes munies de caméras, on tente de savoir dans quelle mesure les interactions des professionnels favorisent, ou au contraire entravent l'autonomie des personnes atteintes de déficience intellectuelle. Pour ce faire, l'attention est focalisée sur les interactions entre les professionnels et les personnes intellectuellement déficientes. Cependant, étant donné le mode d'observation choisi, un changement de perspective est nécessaire pour passer de l'autodétermination en tant qu'attitude de vie à la possibilité pour les résidents d'influencer leur quotidien au travers des interactions.

Selbstbestimmung als individuelles Lebensgefühl

Selbstbestimmung wird von Haerberlin (1996, S. 486) als individuelles Lebensgefühl, als individuelle Eigenschaft eines Menschen konzipiert:

«Selbstbestimmung [...] ist ein subjektives Lebensgefühl und als solches nicht beobachtbar und messbar.»

Selbstbestimmung wird als individuelle Eigenschaft eines Menschen verstanden. Eine psychologische Kompetenz, die weder beobachtbar noch messbar ist. Sie wird von Walther (1998) in drei Stufen untergliedert:

- Die Selbstverantwortung als Fähigkeit, seinen Willen kundzutun und entsprechen zu wissen.
- Die Selbstleitung als Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und
- die Selbstständigkeit als Kompetenz, selber zu handeln und Tätigkeiten auszuführen.

Selbstbestimmung als soziale Beziehungskategorie

Theunissen (1999) konzipiert Selbstbestimmung als soziale Beziehungskategorie. Selbstbestimmung gehört zwar wesentlich zum Menschen und lässt sich sowohl biologisch als auch anthropologisch begründen. Jedoch ist diese nicht absolut zu sehen, sondern immer in Bezug zur Umwelt des Menschen. Der Selbstbestimmungsbegriff soll

nicht missverstanden werden «als einen grenzenlosen, libertären Individualismus» (Theunissen, 1999, S. 105), sondern die Bindung und Hinwendung zum Menschen «bietet die Möglichkeit, Lebensautonomie sinnstiftend und sinnerfüllt zu verwirklichen» (ebd.) Selbstbestimmung ist eine Kategorie, «die den ganzen Menschen und seine Beziehung zur Welt miteinschliesst» (ebd.). «Selbstbestimmung heisst also nicht egoistische Interessendurchsetzung, sondern bedeutet: ein Stück selbstorganisierte und selbstgestaltete Lebensweise in sozialem Bezug zu verwirklichen» (Osahr, 2006, S. 135).

Von der Selbstbestimmung zur Einflussmöglichkeit

Wie oben dargestellt, gibt es zwei Varianten, wie Selbstbestimmung verstanden werden kann. Was aber bei beiden Definitionen bleibt, ist, dass Selbstbestimmung immer eine individuelle, psychologische Komponente aufweist. Denn eine Person selbst nutzt die zur Verfügung stehenden Entscheidungs- und Selbstbestimmungsmöglichkeiten aufgrund ihrer Präferenzen und ihren Möglichkeiten. Jedoch gibt es situative Voraussetzungen, die Selbstbestimmung ermöglichen oder nicht. Denn Selbstbestimmung entsteht nach Shogren et al. (2007) aus dem Zusammenspiel von personalen und sozialen Bedingungsfaktoren:

- a. die individuelle Kapazität, die durch Lernen und Entwicklung beeinflusst wird und
- b. die Gelegenheit, die durch das Umfeld sowie Erfahrungen beeinflusst wird und
- c. Unterstützung und Hilfsmittel, die eine Auswirkung auf die Selbstbestimmung haben

Selbstbestimmung ist ein individuelles Ergebnis einer spezifischen Informationsverarbeitung in Wechselwirkung mit der Umwelt. Die Entwicklung der Selbstbestimmung wird in Abhängigkeit von Umwelteinwirkungen gesehen, vor allem der Unterstützung (support) und der sozialen Interaktion (opportunity) (in Anlehnung an Speck, 2012, S. 65).

Die obigen Ausführungen legen nahe, dass es in der Interaktion zwischen dem Fachpersonal und Menschen mit geistiger Behinderung im Wohnheim Unterstützungsmassnahmen (support) und Gelegenheitsstrukturen (opportunity) gibt, die dahingehend qualifiziert werden können, ob sie für die Selbstbestimmung der Menschen mit geistiger Behinderung förderlich oder hinderlich sind. Diese sind in der Interaktion sicht- und messbar. Es braucht aber einen Perspektivenwechsel von der Selbstbestimmung zu den Einflussmöglichkeiten, die eine Person in der Interaktion hat. Das heisst, der Fokus wird auf das Verhältnis der Einflussmöglichkeiten in einer Interaktion gerichtet. Es stellt sich nicht mehr die Frage, welche Eigenschaften bzw. Kompetenzen eine Bewohnerin oder ein Bewohner haben muss, damit er Einflussmöglichkeiten verwirklichen kann, sondern ins Zentrum rückt die Frage: Wie muss eine Interaktion organisiert werden, damit die Person Einfluss in der Interaktion ausüben kann? In unserem Fall heisst das, dass nicht die einzelnen Personen und deren Kompetenzen fokussiert werden, sondern die soziale Interaktionen zwischen Menschen mit geistiger Behinderung und den Fachbetreuenden untersucht wird (siehe Tab. 1, nächste Seite).

Tabelle 1: Selbstbestimmung vs. Verteilung von Einfluss

	Selbstbestimmung als Qualität einer Person	Verteilung von Einfluss als Qualität einer Interaktion
Perspektive	ontologisch	dynamisch/systemisch
Definition	personale Eigenschaft bzw. individuelles Lebensgefühl	Organisationsform einer Interaktion
Dimensionen	Dimensionen als Kompetenzen: Selbstverantwortung/ Selbstbestimmung/Selbständigkeit	Verteilung von Einfluss: Deutungseinfluss/Definitionseinfluss/ Entscheidungseinfluss/Handlungseinfluss
Forschungs- gegenstand	Einstellung	Kommunikation
Forschungs- methode	Befragung	Beobachtung

Selbstbestimmung im Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung

Weingärtner (2006) stellt fest, dass Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung in ihrer Lebensspanne einem Mehr an Fremdbestimmung ausgesetzt sind. Dies hat gemäss Weingärtner (ebd., S. 60ff.) folgende Gründe:

- Die institutionellen Strukturen der Betreuungsangebote (Heime) erzeugen Fremdbestimmung
- Der Förderungsaspekt steht beim Personal im Zentrum, dies birgt die Gefahr, in einer zu fest definierten Zielorientierung die Selbstbestimmung zu übergehen
- Die individuelle Schädigung und die damit einhergehende Notwendigkeit von umfassenden pflegerischen Massnahmen tragen ihren Anteil zur Fremdbestimmung bei.

Seifert erkennt in ihrer Studie zur Lebensqualität Machtgefälle, «die in sich das Potential zum Machtmissbrauch bergen» (Seifert, 2001, zit. nach Weingärtner, 2006, S. 108). Fachbetreuende müssen bezüglich dieses Machtungleichgewichts sensibili-

siert und zur Reflexion angeregt werden. «Die Idee der Selbstbestimmung für Menschen mit schwerer geistiger Behinderung kann bezüglich des Machtgefälles nur bedeuten, dass sich die Pädagogen zurücknehmen und versuchen, auf gleicher Augenhöhe mit den Menschen mit schwerer geistiger Behinderung umzugehen» (Weingärtner, 2006, S. 66).

Die Erfassung von Selbstbestimmungsmöglichkeiten

Der Autor untersucht im Rahmen seines laufenden Dissertationsprojekts an der Universität Zürich im Fachbereich Erziehungswissenschaft (Sonderpädagogik) die Unterstützungs- und Gelegenheitsmomente in der Interaktion im Wohnheim. Ziel dieses Dissertationsvorhabens ist es, die Interaktionen zwischen Menschen mit geistiger Behinderung in einem Wohnheim und deren Fachbetreuerinnen und -betreuern zu beschreiben und Selbstbestimmungsmöglichkeiten und -hindernisse herauszuarbeiten. Untersucht werden zudem kommunikative Praktiken und Techniken, die förderlich oder hinderlich für die Selbstbestimmung der Klientinnen und Klienten sind.

Befragungen

Viele Studien (u. a. Dworschak, 2004; Rock, 2003; Wehmeyer et al., 1996) versuchen, über Befragungen (entweder von Menschen mit leichter geistiger Behinderung oder von Fachpersonal) Verhaltensbeschreibungen und Einstellungen zu generieren, wie die Selbstbestimmungsmöglichkeiten von Bewohnerinnen und Bewohnern in der Interaktion mit ihren Fachpersonen beschaffen sind. Es macht oftmals nur wenig Sinn, Fachpersonen über ihr Verhalten gegenüber Bewohnerinnen und Bewohnern zu befragen, da Studien zeigen, dass nur eine geringe Übereinstimmung zwischen Einstellung und Verhalten besteht (Cloerkes, 2007). Zudem können gerade Menschen mit schwerer geistiger Behinderung bei Befragungsstudien nicht einbezogen werden.

Beobachtungen

Daher ist es sinnvoll, Beobachtungsstudien durchzuführen und das Verhalten der einzelnen Interaktionsteilnehmer in der sozialen Interaktion sowie förderliche und hemmende Aspekte der Einflussnahme zu erfassen. Es gibt einige Studien, die die Kommunikation im Wohnheim untersuchten (u. a. Finlay, Antaki, & Walton, 2008; Mohr, 2008). Keine davon hat sich jedoch explizit mit Einflussmöglichkeiten in der Interaktion beschäftigt.

Beobachtungen mit Kamerabrillen

An der PHBern wurde die Kamerabrillen-Methode entwickelt (Wettstein & Jakob, 2010). Hierbei kommt eine Kamera zum Einsatz, die in einer Brille eingebaut und nicht sichtbar ist. Die EAGLE-I-Kamera wiegt nur 52g. Mikrofon, Speichergerät und Batterie sind in den Brillenrahmen integriert. Zudem liefert ein eingebautes Stereo-Mikrofon Tonaufnahmen in guter Tonqualität. Mit Hil-

fe dieses neuen Erhebungsinstruments wird es möglich, neue Aspekte der Lebenswelt für die Forschung zugänglich zu machen. So kann man ausgewählte Ausschnitte eines Tageszyklus aus der Perspektive einer bestimmten Person aufnehmen. Man kann auf diese Weise Interaktionen mit einer ausgewählten Person über einen langen Zeitraum erfassen, ohne die Interaktion durch Anwesenheit zu beeinflussen.

Datenerhebung

Insgesamt beteiligen sich sechs Wohngruppen an der Untersuchung. Während vier Tagen trägt eine Person mit einer geistigen Behinderung, die auf der Wohngruppe lebt, eine Kamerabrille. So werden die Interaktionen, in die sie involviert ist, audiovisuell und aus ihrer Perspektive aufgezeichnet. Insgesamt wurde so Videomaterial von gegen 90 Stunden in sechs Wohngruppen generiert.

Auswertung

Die Aufnahmen der Kamerabrillen werden transkribiert und qualitativ ausgewertet. Im Zentrum stehen die feinanalytischen Details der Interaktion (Sprecherwechsel, Adressierung, Wortwahl usw.), wie sie im Video- und Audiomaterial erscheinen. Die Daten werden konversationsanalytisch (Deppermann, 2010) ausgewertet. Damit können spezifische kommunikative Praktiken in Interaktionen in Wohnheimen herausgearbeitet werden. Die Konversationsanalyse ist eine Methode, bei der mikroanalytisch regelhafte Sequenzen des Interagierens herausgearbeitet werden können. So ist es möglich, die soziale Geordnetheit eines bestimmten Interaktionstypus zu beschreiben; in diesem Fall die Interaktion zwischen Betreuungspersonen und Klientinnen und Klienten.

Diese Methode hat sich für die Analyse der Kommunikation zwischen Menschen mit geistiger Behinderung und deren Betreuungspersonen etabliert (u. a. Antaki & Kent, 2012). Analysiert wird, wie die Akteure aufeinander eingehen, miteinander kommunizieren und gemeinsam im alltäglichen Leben ein Gespräch organisiert wird, so dass Verstehen und Austausch, aber auch Mitbestimmung für die Klientinnen und Klienten möglich ist. Anhand eines kurzen Beispiels wird nun gezeigt, wie eine solche Analyse gemacht werden soll.

Beispiel einer kurzen Sequenz mit ersten vorläufigen Analysen

- 1 B1: i=glaub das kannst du recht gut selbständig` gell`
- 2 K1: ja
- 3 B1: hast du scho öfters gmacht`
- 4 K1: hm
- 5 B1: (alsdann)
- 6 K1: hm
- 7 öl`=
- 8 B1: =mach zuerst (-) an bisschen essig`
- 9 K1: hm
- 10 (11.6)
- 11 B1: kannst noch bisschen mehr machen`
- 12 K1: hm`

Eine Klientin mit leichter geistiger Behinderung und nicht eingeschränkten kommunikativen Fähigkeiten (K1) und eine Betreuungsperson (B1) sind dabei gemeinsam das Abendessen vorzubereiten. Es geht darum die Salatsauce anzufertigen. Von B1 wird Selbstständigkeit zugeschrieben und durch ein «Gell» (= nicht wahr) wird die Bestätigung eingefordert, dass dies richtig sei (Z:1). Die Klientin schlägt in Z:6 vor zunächst Öl in die Schüssel zu geben. Dieser Vorschlag wird von der Betreuungsperson abrupt unterbrochen («=» meint einen unmittelbar anschliessenden Sprecherwechsel)

und die Klientin wird dazu aufgefordert zunächst noch Essig nachzugeben. Und zwar bis die richtige Menge an Essig in der Schlüssel drin ist. (Z: 8–11). Der Vorschlag von K1 die Salatsauce selber zu machen und mit dem Öl zu beginnen wird als falsch beurteilt und die Klientin wird auf den vermeintlich richtigen Weg, das richtige Mass an Essig einzufüllen, geleitet. Möglicherweise zeigt sich hier ein Muster, nämlich dass Selbstständigkeit zwar verbal zugeschrieben wird (Z:1), aber in der unmittelbar folgenden Interaktion kommunikativ verhindert wird (Z:8). Zwischen dem, was auf der verbalen Ebene ausgedrückt wird (du kannst das recht gut selbstständig) und den darauffolgenden Verhaltensweisen von B1 gibt es einen Widerspruch, der den Charakter eines Double-Binds hat. Die Klientin macht die Salatsauce nicht selbstständig, obwohl ihr das im ersten Statement in Aussicht gestellt wird bzw. sogar gefordert wird. Sie wird in dieser Sequenz von der Betreuungsperson eng angeleitet. Es muss sich in der weiteren Analyse zeigen, ob sich ein solches Muster bestätigen lässt und an weiteren Stellen gefunden werden kann. Nur dann erlangt es Gültigkeit. Bis jetzt ist es nur ein interessanter Hinweis, der weiterverfolgt wird.

Bedeutung für die Praxis

Solche Sequenzen und deren feingliedrige Analyse können gerade für Fachpersonen, die in Wohnheimen engagiert sind, interessant sein. Es ist eine Möglichkeit die eigene Praxis mit wissenschaftlichen Methoden zu beobachten und zu reflektieren. Denn man kann davon ausgehen: Niemand schränkt absichtlich Selbstbestimmung ein, sondern für die allermeisten Fachpersonen ist die Selbstbestimmung der Klientinnen und Klienten ein Hauptansatzpunkt

ihrer täglichen Arbeit. Anhand von Interaktionssequenzen aus dem Alltag können Beispiele gezeigt werden, wie Kommunikationssituationen gestaltet werden können, um den Einfluss der Klientinnen und Klienten hoch zu halten.

Für Fachbetreuende in Wohnheimen für Menschen mit geistiger Behinderung ist es entscheidend, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie der Klient bzw. die Klientin dazu befähigt werden kann sich mit seinen Kompetenzen einzubringen oder wie die Person in Bezug auf ihre persönlichen Belange mitbestimmen kann? Wie kann ich als Fachperson Interaktionen (institutionelle Abläufe, Gespräche, Tischsituationen, Bewohnersitzungen, Spiele) gestalten, dass die Einflussmöglichkeit beim Klienten bzw. der Klientin mit geistiger Behinderung so gross wie möglich ist? Wie soll ich mich als Fachperson in der Interaktion mit einem Klienten bzw. einer Klientin mit geistiger Behinderung verhalten, dass er oder sie Deutungs-, Definitions-, Entscheidungs- oder Handlungseinfluss ausüben kann? Um diese Fragen beantworten zu können, ist es nötig den Fokus in der alltäglichen Arbeit auf die Interaktionen und die Einflussmöglichkeiten von Menschen mit geistiger Behinderung zu richten. So können Situationen erkannt und gestaltet werden, in denen Bewohnerinnen und Bewohner dazu befähigt werden ihre Rolle eines kompetenten, selbstbewussten und selbstbestimmten Menschen auszuüben.

Literatur

- Antaki, C., Finlay, W.M.L & Walton, C. (2009). Choice for people with an intellectual impairment in official discourse and in practice. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities*, 6(4), S. 260–266.
- Antaki, C. & Kent, A. (2012). Telling people what to do (and, sometimes, why): contingency, entitlement and explanation in staff requests to adults with intellectual impairments. *Journal of Pragmatics*, 44, S. 876–889.
- Cloerkes, G. (2007). *Soziologie der Behinderten. Eine Einführung*. (3. Aufl.). Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
- Deppermann, A. (2010). Konversationsanalyse und diskursive Psychologie. In: G. Mey & K. Mruck (Hrsg.). *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. S. 643–661.
- Dworschak, W. (2004). Lebensqualität von Menschen mit geistiger Behinderung: theoretische Analyse, empirische Erfassung und grundlegende Aspekte qualitativer Netzwerkanalyse. Bad Heilbrunn/Obb: Klinkhardt.
- Finlay, W.M.L., Antaki, C. & Walton, C. (2008). Saying not to the staff: an analysis of refusals in a home for people with severe communication difficulties. *Sociology of Health & Illness*, 30. S. 55–75.
- Haeberlin, U. (1996). Selbständigkeit und Selbstbestimmung für alle – pädagogische Vision und gesellschaftliche Realität. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12, S. 186–192.
- Mohr, K. (2008). *Beziehungsprozesse zwischen Erwachsenen mit schwerer geistiger Behinderung und ihren Begleitpersonen. Theoretische und empirische Analysen*. Dissertation. <http://ethesis.unifr.ch/theses/MohrK.pdf?file=MohrK.pdf>. (7.11.2011)
- Osborn, S. (2000). *Selbstbestimmtes Leben von Menschen mit einer geistigen Behinderung. Beitrag zu einer systemtheoretisch-konstruktivistischen Sonderpädagogik*. Luzern: Edition SZH.

- Rock, K. (2001). *Sonderpädagogische Professionalität unter der Leitidee der Selbstbestimmung*. Bad Heilbrunn/Obb: J. Klinkhardt.
- Shogren, K. et al. (2007). Examining individual and ecological predictors of the self-determination of students with disabilities. *Exceptional Children*, 73 (4). S. 488–509.
- Speck, O. (2012). *Menschen mit geistiger Behinderung. Ein Lehrbuch zur Erziehung und Bildung*. München: Reinhardt.
- Walther, H. (1998). Selbstverantwortung – Selbstbestimmung – Selbständigkeit. Bausteine für eine veränderte Sichtweise von Menschen mit Behinderung. In U. Hähner et al. (Hrsg.). *Vom Betreuer zum Begleiter. Eine Neuorientierung unter dem Paradigma der Selbstbestimmung*. Marburg: Lebenshilfe.
- Wehmeyer, M. L., Kelchner, K., & Richards, S. (1996). Essential characteristics of self-determined behaviors of adults with mental retardation and developmental disabilities. *American Journal on Mental Retardation*, 100, S. 632–642.
- Weingärtner, C. (2006). *Schwer geistig behindert und selbstbestimmt. Eine Orientierung für die Praxis*. Freiburg im Breisgau.
- Wettstein, A. & Jakob, M. (2010). Assessing aggressive adolescents' environments from their perspective by using camera-glasses: an innovative new technique. *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research*, 2(2), 23–32.

Simon Meier
 Interkantonale Hochschule
 für Heilpädagogik
 Schaffhauserstrasse 239
 Postfach 5850
 CH-8050 Zürich
 simon.meier@hfh.ch

